

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТОТРОПНЫХ АДЕНОМ ГИПОФИЗА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ**Халимова З.Ю.¹, Иссаева С.С.¹, Холтаева Ф.Ф.²**¹Республиканский Специализированный Научно Практический Медицинский Центр Эндокринологии, г. Ташкент, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Целью исследования была оценка динамики размеров и объема соматотропных аденом гипофиза по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) в различные сроки после лучевой терапии (ЛТ) у пациентов с акромегалией. Результаты показали, что после ЛТ частота микроаденом увеличилась с 3,2% до 34% ($p < 0,001$), макроаденом – снизилась с 84% до 63,8% ($p < 0,05$), гигантские аденомы уменьшились с 12,8% до 2,1%. Объем гипофиза имел тенденцию к увеличению через 1 год после ЛТ (отек ткани), но достоверно уменьшался через 5–10 лет. Установлена сильная корреляция между объемом аденомы и уровнями СТГ ($r=0,88$) и ИФР-1 ($r=0,71$). МРТ-мониторинг позволяет объективно оценивать эффективность ЛТ и прогнозировать развитие гипопитуитаризма.

Ключевые слова: акромегалия, соматотропная аденома гипофиза, лучевая терапия, магнитно-резонансная томография, объем гипофиза, гипопитуитаризм.

NEUROIMAGING CHARACTERISTICS OF SOMATOTROPIC PITUITARY ADENOMAS AT DIFFERENT TIMES AFTER RADIATION THERAPY**Khalimova Z.Yu.¹, Issaeva S.S.¹, Kholtaeva F.F.²**¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology, Tashkent, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The aim of this study was to evaluate the size and volume dynamics of pituitary somatotropic adenomas based on magnetic resonance imaging (MRI) data at various times after radiation therapy (RT) in patients with acromegaly. The results showed that after RT, the incidence of microadenomas increased from 3.2% to 34% ($p < 0.001$), macroadenomas decreased from 84% to 63.8% ($p < 0.05$), and giant adenomas decreased from 12.8% to 2.1%. Pituitary gland volume tended to increase 1 year after RT (tissue edema), but significantly decreased after 5–10 years. A strong correlation was established between adenoma volume and levels of GH ($r=0.88$) and IGF-1 ($r=0.71$). MRI monitoring allows for an objective assessment of the effectiveness of radiation therapy and the prediction of the development of hypopituitarism.

Keywords: acromegaly, somatotropic pituitary adenoma, radiation therapy, magnetic resonance imaging, pituitary volume, hypopituitarism.

НУР ТЕРАПИЯСИДАН КЕЙИНГИ ТУРЛИ ВАҚТЛАРДА СОМАТОТРОП ГИПОФИЗ АДЕНОМАЛАРИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ**Халимова З.Ю.¹, Иссаева С.С.¹, Холтаева Ф.Ф.²**¹Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотнинг мақсади акромегалия билан оғриган беморларда нур терапиясидан (РТ) кейинги турли вақтларда магнит-резонанс томография (МРТ) маълумотлари асосида гипофиз соматотроп аденомаларининг ҳажми ва ҳажми динамикасини баҳолаш эди. Натижалар шуни кўрсатдики, РТ дан кейин микроаденомаларнинг пайдо бўлиши 3,2% дан 34% гача ошди ($p < 0,001$), макроаденомалар 84% дан 63,8% гача камайди ($p < 0,05$) ва гигант аденомалар 12,8% дан 2,1% гача камайди. Гипофиз безининг ҳажми РТ дан 1 йил ўтгач (тўқима шиши) ошиш тенденциясига эга бўлди, аммо 5-10 йилдан кейин сезиларли даражада камайди. Аденома ҳажми ва ГХ ($r=0.88$) ва ИГФ-1 ($r=0.71$) даражалари ўртасида кучли боғлиқлик аниқланди. МРТ мониторинги нур терапиясининг самарадорлигини объектив баҳолаш ва гипопитуитаризм ривожланишини башорат қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: акромегалия, соматотроп гипофиз аденомаси, нур терапияси, магнит-резонанс томография, гипофиз ҳажми, гипопитуитаризм.

Актуальность исследования. Акромегалия представляет собой редкое хроническое нейроэндокринное заболевание, обусловленное в 95% случаев соматотропными аденомами гипофиза, и характеризуется прогрессирующим течением, поздней диагностикой и высокой частотой тяжелых соматических осложнений, включая сердечно-сосудистые заболевания, нарушения углеводного обмена и злокачественные новообразования, что приводит к увеличению показателей инвалидизации и летальности [1, 2]. Соматотропные аденомы занимают ведущие позиции среди гормонально-активных опухолей гипофиза и в большинстве случаев представлены макроаденомами, что нередко ограничивает радикальность хирургического лечения и обуславливает необходимость применения комбинированных терапевтических подходов, включая лучевую терапию [3, 4].

Магнитно-резонансная томография является «золотым стандартом» нейровизуализации гипоталамо-гипофизарной области, обеспечивая высокую точность оценки размеров, структуры аденомы, состояния остаточной ткани гипофиза и параселлярных структур [5]. Динамическая МР-оценка после лучевой терапии имеет важное клиническое значение для объективного контроля регресса опухоли, выявления остаточной или рецидивирующей аденоматозной ткани, а также ранней диагностики постлучевых изменений, включая синдром пустого турецкого седла и признаки постлучевой энцефалопатии [6–8]. Вместе с тем данные о характере и темпах нейровизуализационных изменений соматотропных аденом гипофиза в различные сроки после лучевой терапии (1 год, 1–5 лет, 5–10 лет и более) остаются ограниченными и разрозненными, что затрудняет прогнозирование эффективности лечения и формирование оптимальных алгоритмов долгосрочного мониторинга пациентов [9–12]. В связи с этим изучение нейровизуализационной характеристики соматотропных аденом гипофиза в различные сроки после лучевой терапии является актуальной и практически значимой задачей современной эндокринологии и нейрорадиологии.

Цель исследования. Оценить динамику размеров и объема соматотропных аденом гипофиза по данным магнитно-резонансной томографии в различные сроки после проведения лучевой терапии

Материалы и методы исследования. В исследование включены 94 пациента с акромегалией, обусловленной соматотропными аденомами гипофиза, которым была проведена лучевая терапия и выполнено динамическое клиничко-гормональное и нейровизуализационное наблюдение. Средний возраст больных составил $43,8 \pm 10,4$ года; мужчин — 27,7%, женщин — 72,3%. Средняя длительность заболевания до лучевой терапии — $9,2 \pm 7,8$ года, средний срок наблюдения после лечения — $7,36 \pm 8,1$ года.

Лучевая терапия выполнялась преимущественно методом дистанционной гамматерапии гипоталамо-гипофизарной области в суммарной дозе 45–60 Гр;

Эффективность лечения оценивали по динамике размеров аденомы гипофиза и уровней соматотропного гормона (СТГ) и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) до лучевой терапии и в различные сроки после неё (1 год, 2–5 лет, 6–10 лет и более).

Нейровизуализационное обследование проводилось методом магнитно-резонансной томографии, которая рассматривалась как основной метод оценки размеров и объема аденомы гипофиза. Размеры опухолей классифицировали как микро-, макро- и гигантские; объем гипофиза рассчитывали по формуле Di-Chiro–Nelson.

Результаты исследования. МРТ является ведущим методом визуализационной диагностики аденом гипофиза. В данном исследовании нами проводилась оценка определить объема гипофиза и проводить сравнительный анализ в различные сроки после ЛТ.

В долучевом периоде ($n=94$) в целом при МРТ обнаружено у 3 (3,2%) микро, у 79 (84%) макро и у 12 (12,8%) гигантских аденом гипофиза. После ЛТ за счет уменьшения объема гипофиза частота встречаемости микроаденом увеличилось до 34% ($p<0,001$) число больных с макроаденомами уменьшился до 63,8% ($p<0,05$), а гигантские аденом до 2,1% ($p<0,10$). До ЛТ в I группе ($n=26$) выявлено случаи микро и гигантских аденом у 2 (7,7%) больных, а макроаденом у 22 (84,6%). Через год наблюдения после ЛТ их соотношение составил микроаденом у 5 (19,2%) ($p<0,05$), макроаденом у 21 (80,8%) больных. Во II группе ($n=21$) с увеличением постлучевого периода эти показатели выглядели следующим образом: до ЛТ микро 1 (4,8%), макро 16 (76,2%) и гигантские АГ – 4 (19,1%), и через 10 лет после ЛТ у 7 (33,3%) ($p<0,001$) микро и у 14 (66,7%) ($p<0,01$) макроаденом. В этой 2 группе не было выявлено случаи гигантских АГ. В III группе до ЛТ у больных выявлено только макро (87,2%) и гигантские АГ (12,8%). Через 6-10 лет после ЛТ встретилось микро у 46,7% ($p<0,001$), макро у 25 (53,2%) ($p<0,05$) и 2 (2,1%) ($p<0,05$) гигантские АГ.

Рис. 1. Процентное соотношение соматотропином по их размерам в различных сроки после ЛТ при акромегалии

Результаты изучения частоты встречаемости акромегалии в зависимости от пола и размеров соматотропином представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение больных по полу и размеру соматотропином

Признаки	Мужчины, n=26				Женщины, n=68				Всего			
	До ЛТ		После ЛТ		До ЛТ		После ЛТ		До ЛТ		После ЛТ	
	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	абс	%	Абс	%
Микроаденомы	1	3,9	9	34,6	2	2,9	23	33,8	3	3,2	32	34
Макроаденомы	22	84,6	17	65,4	57	83,8	43	63,2	79	84	60	63,8
Гигантские аденомы	3	11,5	0	0,0	9	13,2	2	2,9*	11	11,7	2	2,1
Всего	26	27,7	26	27,7	68	72,3	68	72,3*	94	100	94	100

Примечание: * - достоверность данных в зависимости от пола P<0,09

Как видно из представленных в этой таблице данных, до ЛТ как у мужчин (в 92,9% случаев) так и у женщин (в 84% случаев) достоверно чаще (p<0,09) встречаются макроаденомы, с явным преобладанием у лиц мужского пола, частота встречаемости гигантских аденом отмечено намного реже 11,5% и 13,2% соответственно, а микроаденомы в нашем исследовании имели место в 2,9% мужчин и 2,9% женщин. После ЛТ как у мужчин, так и у женщин наблюдалось значительное снижение размеров аденом гипофиза. Частота микроаденом увеличился до 34,6% у мужчин и 33,8% у женщин. Случаи макроаденом уменьшились почти 1,3 раза и составили 65,4% и 63,2% соответственно. После ЛТ только у 2 женщины была рецидивирующее течение соматотропином.

В нашем исследовании использован способ определения объема гипофиза, применяемый в рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, основанный на измерении трех его параметров: длины, или переднезаднего размера, ширины (латеральный размер) и высоты — краниокаудальный размер. В медицинскую практику он вошел под названием способа Di-Chiro-Nelson: $V=1/2H \times W \times L$, где V — объем гипофиза в мм³, H — высота гипофиза в мм, W — ширина в мм, L — длина гипофиза в мм [138]. Данный способ нами использован для объективной оценки динамики объема гипофиза на фоне ЛТ.

Как видно из рисунка (рис. 3.3.1) у пациентов через 1 год после ЛТ объем гипофиза имел тенденцию к увеличению в целом. В частности из 26 больных у 13 (50%) увеличился объем гипофиза по

сравнению чем до ЛТ ($p < 0,01$), у 26,9% ($p < 0,05$) (не изменялся и лишь у 23% больных наблюдалась тенденция к уменьшению объема ($p < 0,10$). Это свидетельствует о том, что в ранние сроки после ЛТ развивается локальное лучевое повреждение и отек ткани гипофиза.

У больных с давностью постлучевого периода от 2 до 5 лет объем гипофиза до ЛТ составил 910- 47850 мм³. И заметно менялся и характеризовался следующими изменениями: в целом уменьшение объема составило у 14 (66,7%) больных, 5 раз и в среднем составил 189-4830мм³ ($P=0,001$). При этом у 19% не менялись размеры гипофиза и у 3 (14,3%) больных имела тенденция к увеличению размера АГ ($P=0,001$). У пациентов более 6-10 лет долучевые значения объема гипофиза были 1521-36708мм³, которые достоверно значимо снизились в 6 раз и составили 24-4199 мм³ ($P=0,001$). У 27,7% развивалось СПТС и ФСПТС у 11%.

Рис. 2. Динамика объема гипофиза в различные сроки после ЛТ (мм³) ($p < 0,01$).

Вышеприведенный анализ динамики объема гипофиза в различные сроки ЛТ свидетельствует и доказывает то, что с удлинением периода наблюдается после ЛТ объем гипофиза достоверно уменьшается который клинически подтверждается развитием в различной степени выраженности гипопитуитаризму (рис. 3.3.1).

Как показывает практика, размеры, форма, положение турецкого седла и гипофиза, а значит, и его объем могут сильно варьировать. Это приводит к тому, что объем гипофиза может меняться, а расчеты объема по формуле Di-Chiro-Nelson закладывает физиологическая погрешность, которая может составлять до 50 %. Особенно часто такая ошибка расчета возникает при сложных вариантах строения гипофиза и турецкого седла [18].

Статистические результаты показывают, что между длительностью заболевания и объемом гипофиза после ЛТ выявлена умеренно отрицательная корреляционная связь (по Спирману) ($r = -0,38$; $p = 0,01$).

Таблица 2

Корреляция между объемом гипофиза и длительностью акромегалии после ЛТ по Спирману

		Длительность заболевания	Объем гипофиза
Длительность заболевания	Коэффициент корреляции	1,000	-,376**
	Знч. (2-Сторон)	.	,000
	N	94	94
Объем гипофиза	Коэффициент корреляции	-,376**	1,000
	Знч. (2-Сторон)	,000	.
	N	94	94

** . Корреляция значима на уровне 0.01 (2-Сторонняя).

Анализ показывает (рис. 3.3.2), что до ЛТ в 1 и 2-группе макроаденома наблюдалась в 85% и 76% случаев, гигантских аденом выявлено 7,7% и 19,1% соответственно. Во 2-группе микроаденомы выявлены у 4,8% больных.

Рис. 3. Процентное соотношение соматотропином в 3-х группах по их размерам до и после проведения ЛТ при акромегалии

Макроаденомы были выявлены у 76,2%, гигантские аденомы у 19,1% больных. В 3-группе микроаденом не было выявлено, частота макроаденом 87%, гигантских аденом 12,8% (рис. 3.3.2).

После ЛТ эти показатели имели значительно позитивную динамику.

В 1-группе случаи микроаденом увеличились до 19,2%, макроаденомы уменьшились в размерах и составили 81%, и гигантских аденом не было выявлено. Во 2-группе до стадии микроаденомы уменьшились у 33,3% больных (за счет уменьшения случаев макроаденом и гигантских аденом) а случаи макроаденом уменьшились в размерах и гигантских аденом также не было выявлено.

Как видно, в отдаленные сроки постлучевой терапии наблюдалось достоверное снижение размеров гипофиза. В 3-группе больных микроаденома была у 42,6% больных, частота макроаденом уменьшилась в 8 раз – у 53% больных и только у 2 больных наблюдался рецидив аденомы гипофиза. Это объясняется тем, что гигантские аденомы после ЛТ уменьшились в размерах до макроаденом, но у одного больного с макроаденомой развился рецидив.

Изучение динамики объема гипофиза на разных этапах, в различные сроки после ЛТ показало, что через 5-10 и более лет после ЛТ наблюдается постепенное уменьшение объема гипофиза.

Объем соматотропных аденом гипофиза, рассчитанный по предложенной формуле Di-Chiго-Nelson, не является информативным, так как в большинстве случаев эти образования имеют со сложные варианты роста.

Результаты сопоставления размеров соматотропиномы с уровнями СТГ и ИФР-1 выявил, что до ЛТ при микроаденоме средние уровни СТГ составил $51,53 \pm 6,92$ мМЕ/л и после ЛТ наблюдалось его достоверно значимое снижение до $4,88 \pm 5,64$ мМЕ/л (табл.3.3.3). При макроаденоме и гигантских АГ эти показатели составили $60,67 \pm 33,54$ мМЕ/л и $14,98 \pm 14,46$ и $151,12 \pm 36,6$ мМЕ/л и $54,3 \pm 2,68$ мМЕ/л соответственно. Выявлены аналогичная динамика ИФР-1, которая подтверждала изменения СТГ. При микроаденоме уровни ИФР-1 до ЛТ составило $797,33 \pm 151,6$ нг/мл, которые после ЛТ снизились до $181,44 \pm 100,6$ нг/мл, при гигантских АГ - $1235,5 \pm 171,7$ нг/мл и $500,5 \pm 28$ нг/мл; при макроаденомах $789,48 \pm 235,2$ нг/мл и $275,15 \pm 125,2$ нг/мл соответственно.

Таблица 3

Динамика уровней СТГ и ИФР-1 в зависимости от размеров соматотропиномы в течение ЛТ

До ЛТ	микроаденома	макроаденома	гигантская
СТГ (мМЕ/л)	$51,53 \pm 6,92$	$60,67 \pm 33,54$	$151,12 \pm 36,6$
ИФР-1 (нг/мл)	$797,33 \pm 151,6$	$789,48 \pm 235,2$	$1235,46 \pm 171,7$
Объем гипофиза (мм ³)	$1064,83 \pm 807$	$7710,31 \pm 5329$	$27903,85 \pm 10036$
После ЛТ	микроаденома	макроаденома	гигантская
СТГ (мМЕ/л)	$4,88 \pm 5,64^*$	$14,98 \pm 14,46^{**}$	$54,3 \pm 2,68^{***}$
ИФР-1 (нг/мл)	$181,44 \pm 100,6^*$	$275,15 \pm 125,2^{**}$	$500,5 \pm 28^{**}$
Объем гипофиза (мм ³)	$676,03 \pm 7744$	$3211,98 \pm 9417$	$20022,25 \pm 10088$

Примечание: * - $p=0,001$; ** - $p=0,01$; *** - $p=0,05$ сравнение показатели до и после ЛТ.

Корреляционный анализ взаимосвязи выше указанных показателей выявил сильно положительную связь ($r=0,88$ и $r=0,71$ соответственно) $p=0,001$ между размером образования и гормональными показателями - СТГ и ИФР-1

Резюме. У всех пациентов с впервые выявленной акромегалией концентрация СТГ и ИФР-1 превышала допустимые референсные значения, соответствующие возрасту.

Уровни гормонов на фоне ЛТ при акромегалии показал, что применение лучевой терапии приводит к значительному снижению уровня СТГ и ИФР-1 во всех возрастных периодах.

Проведенные исследования, динамика гормонального статуса больных до и после ЛТ, позволяет не только оценить эффективность ЛТ в целом, но и определить тактику дальнейшего ведения больных с акромегалией.

Установлено, что с увеличением возраста больных и давности заболевания происходит рост осложнений и усугубляется их течение, поэтому, необходимо выявление наиболее ранних признаков заболевания.

В целом у 54% размеры гипофиза восстановились до нормы, у 10% они уменьшились, но не достигли целевых значений и у 16% не было достоверно значимого изменения в размерах аденомы. Более того, у 26% больных развилось вторично ПТС и у 36% постлучевая энцефалопатия. Установлено, что ЛТ, с последующей медикаментозной терапией способствуют стабилизации патологического процесса акромегалии.

Вывод. Лучевая терапия у больных акромегалией приводит к постепенному и достоверному уменьшению размеров и объёма соматотропных аденом гипофиза, что по данным МРТ сопровождается переходом макро- и гигантских аденом в микроаденомы, выраженным снижением уровней СТГ и ИФР-1 и формированием в отдалённые сроки постлучевых атрофических изменений гипофиза, подтверждая эффективность лучевой терапии как метода контроля морфологической и гормональной активности заболевания.

Список литературы:

1. Дедов И.И., Молитвослова Н.Н., Рожинская Л.Я. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению акромегалии // Проблемы эндокринологии. – 2013. – Т. 59, № 6. – С. 55–72.
2. Белая Ж.Э. Эпидемиология, клинические проявления и эффективность лечения акромегалии (по данным Российского регистра пациентов) // Проблемы эндокринологии. – 2020. – Т. 66, № 4. – С. 420–429.
3. Кадашев Б.А. Аденомы гипофиза: клиника, диагностика, лечение: монография. – М.: Видар, 2007. – 368 с.
4. Марова Е.А. Лучевая терапия в лечении аденом гипофиза // Проблемы эндокринологии. – 2019. – Т. 65, № 5. – С. 312–320.
5. Pommeri F., Dalla Costa G., Borsato A. MRI of the pituitary gland // European Journal of Radiology. – 2020. – Vol. 130. – P. 109–118.
6. Sheehan J.P., Xu Z., Salvetti D.J. et al. Gamma Knife radiosurgery for pituitary adenomas: long-term outcomes // Journal of Neurosurgery. – 2018. – Vol. 129, № 2. – P. 389–397.
7. Minniti G., Osti M., Jaffrain-Rea M.L. et al. Radiation-induced hypopituitarism // Pituitary. – 2017. – Vol. 20, № 3. – P. 240–250.
8. Zacharia T.T., Jallo G.I. Post-treatment MRI changes after radiation therapy for pituitary adenomas // Neuroradiology. – 2019. – Vol. 61, № 7. – P. 789–797.
9. Trifanescu M., Ansorge O., Wass J.A.H. et al. Radiation-induced changes in pituitary tumors // Clinical Endocrinology. – 2018. – Vol. 89, № 4. – P. 456–464.
10. Lundin P., Pedersen F. Empty sella syndrome: MRI findings // American Journal of Neuroradiology. – 2015. – Vol. 36, № 5. – P. 890–896.
11. Minniti G., Esposito V., Piccirilli M. et al. Diagnosis and management of pituitary tumours // European Journal of Endocrinology. – 2018. – Vol. 179, № 4. – P. R183–R199.
12. Melmed S., Casanueva F.F., Cavagnini F. et al. Guidelines for acromegaly management // Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2014. – Vol. 99, № 11. – P. 3933–3951.

Для цитирования: Халимова З.Ю., Иссаева С.С., Холтаева Ф.Ф. Нейровизуализационная характеристика соматотропных аденом гипофиза в различные сроки после лучевой терапии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1584–1589. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18081898>